

ИДЕЯ ТАЙНЫ В «ТРИСТРАНТЕ» ЭЙЛЬХАРТА ФОН ОБЕРГА: ЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Статья посвящена лексическим средствам выражения идеи тайны в «Тристранте» Эйльхарта фон Оберга (XIII в.). В работе анализируется этимология и функции лексем, обладающих семантикой тайны, проводится сравнение параллельных мест «Тристранта» и прозаического «Тристана».

Ключевые слова: Эйльхарт фон Оберг, средневерхненемецкий, тайное, лексикология, этимология.

© 2024 A. D. Golovkova

THE NOTION OF «SECRET» IN EILHART VON OBERGE'S TRISTRANT: LEXICOLOGICAL ASPECTS

The article focuses on the lexical means expressing the notion of secret in Eilhart von Oberge's «Tristrant» (the 13th century). The study analyzes etymology and functions of lexemes with the semantics of 'hidden, concealed' and compares parallel passages from «Tristrant» and the prosaic «Tristan».

Key words: Eilhart von Oberge, Middle High German, the hidden, lexicology, etymology.

Легенда о Тристане и Изольде занимает важную роль в литературе западноевропейского Средневековья. Не является исключением и немецкая традиция: наряду с наиболее известным «Тристаном» Готфрида Страсбургского в ней представлены два его продолжения («Тристан» Ульриха фон Тюргейма и «Тристан» Генриха Фрейбергского) и ранненововерхненемецкий прозаический роман о Тристане. Незаслуженно мало внимания уделяется, однако, предшественнику Готфрида – Эйльхарту фон Обергу. Недостаточно изученной остается и тема, которая пронизывает насквозь сюжет о возлюбленных, вынужденных скрывать свою связь от королевского двора – тема тайны. О тайне в Средневековье и ее изображении в литературных памятниках существует много работ (например, [Heiland, 2021; von Moos, 1997; von Moos, 2004; von Moos, 2007; Wenzel, 1997; Wenzel, 1986]). Исследователи затрагивали и вопрос о тайне у Готфрида Страсбургского ([Wenzel, 2005; Zacke, 2021]), идея же сокрытия / утаивания в «Тристранте» Эйльхарта фон Оберга, а в особенности ее лексикологические аспекты, до сих пор находятся в тени.

«Тристрант» Эйльхарта фон Оберга, первая немецкоязычная версия легенды о Тристане и Изольде, считается единственным доведенным до конца изложением легенды в XIII в. На основании содержания романа предполагают, что источником для Эйльхарта могла быть несохранившаяся первая континентальная версия. «Тристрант» Эйльхарта наряду с французским романом Беруля относится к шпильманнско-реалистичной

(эпической) ветви текстов о Тристане, которая в концептуальном плане предшествует представленному в романах Тома и Готфрида Страсбургского куртуазному изложению [Bußmann, 1969: VII-IX]. Сам Эйльхарт не называет своих источников, лишь упоминая в прологе «als ich daz an dem buche vant» [TrEvO, 35] ‘как я это [историю о Тристане] в книге нашел’. Вероятно, поэт опирался в основном на бытовавшие в устной форме версии легенды, которые затем были сложены им в единый текст, и по содержанию практически не отходил от своего источника [Bußmann, 1969: X; Stein, 2001: 27].

В исследовательской традиции приняты две интерпретации «Тристранта». Так, можно рассматривать роман Эйльхарта как новый для его времени сюжет, облаченный, однако, в старую форму как со стилистической, так и с идеологической точки зрения. В таком случае Тристан у Эйльхарта представлен как эпический герой старого типа, а любовный напиток воспринимается как случайность, навлекшая на рыцаря несчастье. С другой стороны, отмечают, что Эйльхарт в большей степени, чем Беруль, ориентировался на придворную культуру и таким образом подготовил почву для Готфрида Страсбургского [Stein, 2001: 160].

Имя Эйльхарта фон Оберга известно из «Тристранта»: автор сам называет себя «von hobergin her eylhart» («Тристрант», Дрезден, Sächsische Landesbibliothek Ms. M 42, 9446). О самом поэте достоверно известно лишь его нижненемецкое происхождение из деревни Оберг между Брауншвейгом и Хильдесхаймом в Нижней Саксонии. Попытка идентифицировать Эйльхарта с упоминаемым между 1189 и 1209 гг. Eilhardus de Oberch, принадлежавшем министеральному роду в Оберге, как отмечают некоторые исследователи, противоречит очевидной связи «Тристранта» с французскими источниками, поскольку, находясь в Саксонии, поэт не мог бы получить к ним доступ [Schröder, Wolff, 1980: 410-411]. Более вероятно, что «Тристрант» был написан на Нижнем Рейне [Bußmann, 1969: X; Schröder, Wolff, 1980: 410-411]. Хельмут де Боор предполагает, что именно там примерно с 1160 по 1770-1775 гг. находился центр ранней придворной эпикки. Эйльхарт наряду с создателем «Трирского Флориса» и Генрихом фон Фельдеке входил в группу ранних нижнерейнских авторов, предшествовавшую поэтам, творившим при дворе Генриха Тюрингенского. Вероятно, Эйльхарт из Нижней Саксонии отправился в ближайшее место, где, как казалось, можно было представить актуальный поэтический материал [de Boor, 1979: 27-29].

У исследователей возникают сомнения и в вопросе датировки «Тристранта». Основным указанием на время создания романа Эйльхарта является очевидная связь «Тристранта» с «Энеидой» Генриха фон Фельдеке, которая проявляется в многочисленных стилистических и языковых соответствиях монологов Изольды и Лавинии [Bußmann, 1969: XII]. Нет однозначного ответа на вопрос, какой из монологов появился первым. Хельмут де Боор

отмечает, что наиболее вероятен вариант, при котором «Тристрант» был написан раньше «Энеиды», и датирует текст Эйльхарта приблизительно 1170 г. [de Boog, 1979: 27-28].

Таким образом, «Тристрант» Эйльхарта фон Оберга относится к раннему куртуазному эпосу. Несмотря на плохую сохранность текста, у исследователей не возникает сомнений в том, что «Тристрант» в дальнейшем был широко известен – в тени Готфрида Страсбургского Эйльхарт окажется лишь в Новое время. На популярность «Тристранта» указывают упоминания у других авторов, как, например, в «Парцифале» Вольфрама фон Эшенбаха. Именно на основе поэмы Эйльхарта были созданы оба продолжения «Тристана» Готфрида Страсбургского, свое отражение он находит и в изобразительном искусстве. Так, вышитые ковры из Винхаузена, посвященные Тристану и Изольде, отражают именно эйльхартовский сюжет [Schröder, Wolff, 1980: 417]. По содержанию близко к «Тристранту» Эйльхарта стоит также прозаический роман о Тристане и Изольде (*Hystori von Tristrant und Ysalde*), напечатанный в Аугсбурге Антоном Зоргом в 1484 г. и Хансом Шёнспергером в 1498 г. [Schröder, Wolff, 1980: 412].

Перед анализом контекстов, в которых встречаются лексемы, обладающие семантикой 'скрытого, тайного' представляется целесообразным кратко очертить круг наиболее распространенных основ, которыми идея сокрытия / утаивания могла передаваться в языке средневерхненемецких памятников. Еще к индоевропейской основе **kel-*, о/г **hěl-* 'укрывать чем-либо', 'прятать', 'скрывать', восходит одна из наиболее распространенных в средневерхненемецком языке лексем со значением 'скрывать, таить' – свн. *hēln*, нн. *hehlen*, *verhehlen*, ср. дфр. *hela*, да. *helan*, снн. *helen* 'скрывать' [Pokorny, 1959: 553-554; Kluge 1963: 296]. Как показывают данные «Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank», эта основа активно участвует в словообразовании [Mhdbd].

Для основы свн. (*ver*)*berg-*, двн. *berg-*, и.-е. **bherǵh-* также еще в индоевропейском восстанавливается значение 'скрывать', 'сохранять', 'беречь'. В древний период лексема, восходящая к и.-е. **bherǵh-*, находится почти во всех германских языках: гот. *baírgan* 'прятать', 'оберегать', ди. *bjarga*, да. *beorgan*, двн. *bergan*, дс. *gibergan* 'прятать', 'беречь' и др. [Pokorny, 1959: 145; Kluge, 1963: 66]. Свн. *bergen* в первую очередь имело значение 'беречь', 'укрывать от чужих глаз' [Lexher, 1872-1878: 190; BMZ, 1854-1866: 158b]. Согласно данным «Mittelhochdeutsches Wörterbuch online», свн. *bergen*, впрочем, также могло иметь значение 'прятать кого-либо или что-либо', 'утаивать что-либо', 'покрывать' [Mhdwb].

Еще одна распространенная в языке средневерхненемецких памятников основа со значением 'прятать', 'скрывать' – свн. *tougen*, восходящая к и.-е. **dheu-*, *dheuə-* 'клубиться', 'рассеиваться', 'кружиться'; 'веять, дуть'. Значение 'скрытый, тайный'

развивается у этой основы только в западногерманских языках: двн. *tugot* ‘пестрый’, *tougen* ‘темный’, ‘спрятанный, скрытый’, ‘таинственный’, ‘чудесный’, др. *dōgalmussi* ‘тайна’, ‘убежище’, ‘укрытие’ да. *dēagol*, *dēagle* ‘тайно’, са. *digol* ‘тайный’, двн. *tougal* ‘темный’, ‘скрытый’, ‘тайный’, да. *dēag* ‘цвет’, *dēagian*, англ. *dye* ‘красить’ [Pokorny, 1959: 261; 265; Schaefer, 2021: 326].

Особое место среди средневерхненемецких лексем, обладающих семантикой тайного и скрытого, занимают прилагательное свн. *heim(e)lich* и его производные. Еще в древневерхненемецком от существительного *heima* ‘место жительства, дом, родина’, было образовано прилагательное *heimlih* ‘домашний, отечественный’, которое уже в средневерхненемецкий период приобрело значение ‘доверительный’, и лишь потом ‘скрытый, тайный’ [Pfeifer, 1993]. Двн. *heima* же восходит к о/г **haima-*, и.-е. **kēi-mo-*, **koi-mo-* ‘доверенный’ из и.-е. **kēi-* ‘лежать’, ‘быть расположенным’, ‘место жительства’, ср. греч. *κόμη* ‘деревня’, дирл. *sōim*, *sōet* ‘дорогой, близкий’, лит. *šeimà* ‘семья, род’, русск. *семья* [Pokorny, 1959: 539; Kluge, 1963: 299]. Отметим, что в средневерхненемецком языке прилагательное *heim(e)lich* и его производные могут передавать как сокрытие / утаивание чего-либо, так и близость / доверительность.

Как «Тристант» Эйльхарта фон Оберга остается в науке на периферии средневерхненемецкой тристановской традиции, так и тема тайного и скрытого в нем на уровне лексики практически не представлена, хотя сюжет романа, как и в более поздних изложениях легенды, построен вокруг любовной связи героев и действий, направленных на ее сокрытие. Так, в тех фрагментах рукописей, которые ближе всего стоят к изначальному тексту и не являются позднейшей переработкой романа Эйльхарта, лексемы, обладающие семантикой ‘тайного’ и ‘скрытого’, встречаются всего лишь несколько раз. Следует, однако, подчеркнуть, что однозначных выводов сделать нельзя, поскольку полный текст, вероятно, для нас навсегда останется тайной. Представляется интересным, однако, рассмотреть эпизоды «Тристанта», где представление о тайне эксплицитно выражено лексическими средствами, а также сравнить их с параллельными местами из прозаического «Тристана».

Один из эпизодов «Тристанта», дошедших до нас во фрагментах рукописей конца XII – начала XIII в., – попытка убийства Брангены. В первую брачную ночь короля Марка и Изольды Тристант подсылает к Марку вместо Изольды Брангену: «*Brangenen br[a]cht er stille / ze b[ette deme cūnin]ge*» [TrEvO, 2836-2837] ‘Брангену привел он тихо / к постели короля’. Хотя Эйльхарт не использует наречие со значением ‘скрыто, тайно’, обходясь лексемой *stille* ‘тихо’, контекст позволяет понять, что речь идет о действии, которое совершается в тайне от других. Так, Брангена оказывается единственной свидетельницей

супружеской измены и потому представляет угрозу положению возлюбленных при дворе. Изольда, опасаясь, что их с Тристрантом тайна может быть раскрыта, подкупает двух бедных рыцарей, чтобы те убили служанку, когда та придет к ручью за водой: «*zuwen] armen riteren siu bot / - daz si ir te[ftin den tot - / <...> / daz si hūtin eines brun[nen, / und suw]er den wolte hollin, / daz sie ime na[men den lib], / <...> / und ir [diu leberen b]rachten*». [TrEvO, 2873-2885] ‘Двух бедных рыцарей она попросила / чтобы они совершили убийство / <...> / чтобы они сторожили у ручья / и кто из него [воды] принести хотел бы, / чтобы у того они отняли жизнь / <...> / и ей печень принесли’. Речь, очевидно, идет о тайном убийстве, однако лексически это никак не выражено.

Отметим, что в «Тристане» Готфрида Страсбургского идея «скрытого, тайного», напротив, широко представлена на уровне лексики. Там, где Эйльхарт не акцентирует внимание на утаивании чего-либо, Готфрид использует лексемы, передающие идею сокрытия. Так, строки, описывающие приказ Изольды об убийстве Брангены, у Готфрида уже содержат наречие *heinlīchen*, которое в этом контексте можно интерпретировать только как ‘тайно’, ‘скрыто’: «*ich sende eine maget mit iu, / die nemet und rītet ir driu / heinlīchen unde balde / eteswar zeinem walde, / <...> / und slahet ir daz houbet abe*» [Tr, 12725-12732] ‘я пошлю девушку с вами, / ее возьмите и скачите вы трое / тайно и скоро / куда-нибудь в лес, / <...> / и отрубите ей голову’.

В прозаическом «Тристане» также нет указания на то, что убийство должно быть совершено в тайне: «*beualch in bey jrem leben. wer mit einem guldin trinckuaß zū dem prunnen kam <...> den solten sy tōdten*» [TrP, 1453-1455] ‘приказала им ценой их жизни того, кто с золотым сосудом к ручью придет, <...> убить’. Следует, однако, рассмотреть подробнее глагол, которым в этом фрагменте передается приказ Изольды. Рнвн. *befehlen* восходит к о/г **felh-* ‘укрывать, покрывать’, расширению индоевропейского корня **pel-*, **pelə-*, **plē-* ‘закрывать, покрывать’, ‘кожа’, ‘мех’, ‘одежда’ с формантом *-k*, ср. гот. *filhan* ‘укрывать’, ‘хоронить’, ди. *fela* ‘прятать’, ‘передавать’, да. *fēolan* ‘прикрепляться к чему-л.’, ‘входить во что-л.’, гот. *fulgins*, ди. *folgenn* ‘спрятанный’ [Рокорну, 1959: 803]. Приставочный глагол – двн. *bi-fel(a)han*, свн. *bevelhan* сначала передавал погребение тела в земле и лишь затем приобрел значение ‘доверять’, ‘приказывать’¹ [Kluge, 1963: 59].

Далее по тексту Изольда дает Брангене золотой сосуд и посылает ее принести воды из ручья. Брангена, не подозревающая о готовящемся убийстве, направляется в сад. В тексте прозаического «Тристана» существительное *mord* ‘убийство’ сопровождается

¹ В «Тристане» Готфрида Страсбургского свн. *befelhan* в большинстве случаев употребляется в значении ‘доверять’, ср. «*dō bevalch er mir s'in mine pflege*» [Tr, 4195] ‘тогда доверил он ее моей заботе’; «*sō bevelhen wir in vieren / unsern vriunt Tristanden*» [Tr, 4898-4979] ‘так доверим мы им четверем / нашего друга Тристана’.

причастием от глагола *verbergen* ‘скрывать’: «*die getrew brangel <...> weßt aber nit den verborgen mord vnd vntreü jrer frawen. noch nicht. dz sy yecz sterben sollt*» [TrP, 1460-1463] ‘Верная Брангена <...> не знает еще, однако, тайного убийства и неверности своей госпожи, что она сейчас умереть должна’. У Эйльхарта же лексема, передающая идею тайны, снова отсутствует: «*[Brangene des] niwt ne liez / des diu cuniginne [sie hiez. / <...> / [in den bo]mgarten siu gieng / und wolde scefffen des br]unnin*» [TrEvO, 2897-2901] ‘Брангена того не заметила, что королева ей приказала, <...> в сад она пошла и хотела из ручья [воды] зачерпнуть’.

Наречие *verholnlîche* ‘скрыто’, ‘тайно’, образованное от основы *heln-*, появляется в строках, рассказывающих о спасении Брангены: «*si dahten, [irslugen si daz wib, / si] ne verwunden iz nimer mere / zir [wertlichen ere. / do] quam ein hunt dar gegan. / der [riter einer irslug i]n san / <...> / und truch si verholnlîche / zû der cûnigi]nne rîche*» [TrEvO, 2964-2972] ‘Они подумали, что если они убьют эту женщину, / они не преодолеют этого никогда / в своей мирской чести. / Тогда прибежала туда собака. / Один из рыцарей убил ее сразу / <...> / и отнес печень тайно / королеве могущественной’. В параллельном месте из ранненовонемецкого прозаического «Тристана» также представлено наречие рнн. *verholenlich* (< свн. *verholnlîche*): «*vnd namen die leber von jm. mit der gieng der ein zû der kûnigin gar verholenlich*» [TrP, 1504-1505] ‘и взяли печень от нее [собаки]. С ней пошел один к королеве в тайне’. Следует отметить, что наречие *verholnlîche*, согласно данным «Mittelhochdeutsches Wörterbuch online», не было употребительным [Mhdwb].

Другой эпизод, где можно было бы ожидать появления обозначений ‘скрытого’ – тайное свидание Тристана и Изольды в саду. Карлик Мелот указывает Марку место встречи возлюбленных и советует ему спрятаться на дереве и наблюдать: «*[ich] sage iu, here, waz ir tûnt, / sprach der gote leide tuwerk, / wir ne han anderes nehein geberc, / wene ir sulint hi uf stigen / und sulit vil stille suwigen!*» [TrEvO, 3464-3468] ‘я скажу вам, господин, что вам делать / сказал богомерзкий карлик / у нас нет никакого другого укрытия, / кроме как вам сюда наверх забраться / и молчать!’. Существительное свн. *ge-berc*, образованное от глагольной основы *berg-*, могло иметь значение ‘способ скрыться’, ‘место, где можно спрятаться’, ‘укрытие’ или даже ‘утаивание’ [Lexer, 1872-1878: 751; BMZ, 1854-1866: 159a]. В рукописи Н, датированной XV в., на этом месте стоит существительное *verbergen*.

Тристан, однако, смог увидеть отражение Марка и Мелота в ручье и потому помедлил идти навстречу Изольде, что позволило ей догадаться о ловушке: «*was ist disim jungelinge, / daz er niwt uf ne stat / noch we ingegin mir niht ne gat? / <...> / ich wene, hi etuswer si bi, / der uns habe gehût*» [TrEvO, 3518-3527] ‘что мешает этому юноше, / что он не встает / и навстречу мне не идет? / <...> / я думаю, тут кто-то рядом есть, / кто нас

сторожит'. В прозаическом «Тристане» в этом контексте действия Тристана два раза описываются наречиями *verholen* и *verholenlich* 'скрыто, тайно': «*her Tristrant <...> wincket jr verholen alls vil er mochte. die künigin gedacht. Ach reycher got was ist disem jüngling <...>. jch weiß nicht was dises ding mainet. noch nicht was in wirret Aber es ist villeichte ettwer hye bey der vnser hüt hat. in dem mercket sy dz wincken das her Tristrant verholenlich tet*» [TrP, 1816-1823] 'Господин Тристрант <...> сомневается в ней тайно, так, как он только мог. Королева подумала: «Ах, Всесильный Боже, что этому юноше [мешает] <...>. Я не знаю, что это значит и что ему мешает. Но, наверное, здесь есть кто-то, кто нас сторожит. Так заметила она знак, который Тристан тайно подавал»'.

Следует упомянуть еще одну неупотребительную основу, связанную с идеей тайны, которая встречается в «Тристранте», – свн. *swâsheit*. Так, Изольда, узнав о присутствии Тристана при дворе, отправляется в свои покои: «*an eine swasheit si ginc*» [TrEvO, 7433] 'в тайное место она пошла'. Существительное *swâsheit*, как показывают данные словарей, могло иметь значение 'тайна', 'тайное место', 'доверие' и было образовано от прилагательного *swâs* 'свой', 'принадлежащий кому-то'. Основа *swâs-* в средневерхненемецком языке, однако, не была распространенной² [Lexher, 1872-1878: 938; BMZ, 1854-1866: 765b]. В более поздних рукописях Н и D представлена уже другая лексема – свн. *heimlicheit*. Подчеркнем, что в этом случае однозначно можно говорить лишь о значении '(женские) покои', 'место, куда имеют доступ только доверенные', а не 'секрет', 'утаивание', 'тайна'.

Как показывает проведенный анализ, идея тайны в «Тристранте» Эйльхарта фон Оберга ограничено представлена на уровне лексики. Даже в тех эпизодах, где сюжет, казалось бы, диктует появление лексем, обладающих семантикой 'тайны', они встречаются лишь изредка. Вполне закономерно, что в датированном конце XII в. «Тристранте» употребляются такие лексемы, образованные от старых индоевропейских основ со значением 'скрывать, таить', как, например, свн. *geberc* 'укрытие' или свн. *verholnlîche* 'скрыто', 'тайно'. Сопоставление параллельных мест эйльхартовского текста и ранненововерхненемецкого прозаического «Тристана» позволяет заключить, что в более позднем памятнике, несмотря на общее сюжетное сходство, идея тайны существенно чаще эксплицитно выражается при помощи лексических средств. Эти различия можно объяснить жанровой спецификой и источниками материала: «Тристрант» Эйльхарта, основываясь на устной традиции и принадлежит к шпильманско-реалистичной ветви изложений легенды о Тристане и Изольде, прозаический «Тристан», напротив, отражает

² Эта основа, впрочем, встречается у Готфрида Страсбургского: «*dâ ganc gewâslîche hin / und vrage, welher under in / Curvenal dâ sî genant*» [Tr, 10697-10699] 'тогда пойдй туда тайно / и спроси, который из них / Курвеналом зовется'.

рецепцию не только самого Эйльхарта, но и Готфрида Страсбургского, где старый сюжет легенды переплетается с куртуазной культурой с ее постоянным противопоставлением жестов, совершаемых открыто и обладающих символичностью, и действий, которые должны остаться скрытыми от чужих глаз.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Boor H. de. Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart: 2 Bde. Bd. 2. München: C, H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1979. 511 S.
2. Bußmann H. Einleitung // Eilhart von Oberg. Tristrant. Synoptischer Druck der ergänzten Fragmente mit der gesamten Parallelüberlieferung. Herausgegeben von Hadumond Bußmann. Tübingen: Max Nimeyer Verlag, 1969. S. VII-LXV.
3. Heiland S. Der verborgene Blick ins Herz. Sehen und Mitleiden im 'Iwein' und 'Armen Heinrich' Hartmanns von Aue // Geheimnis und Verborgenes im Mittelalter. Funktion, Wirkung und Spannungsfelder von okkultem Wissen, verborgenen Räumen und magischen Gegenständen. Berlin / Boston: De Gruyter, 2021. S. 373-392.
4. Moos P. von. «Herzensgeheimnisse» (occulta cordis). Selbstbewahrung und Selbstentblößung im Mittelalter // Schleier und Schwelle. Archäologie der literarischen Kommunikation V. Band 1. Geheimnis und Öffentlichkeit. München: Wilhelm Fink Verlag, 1997. S. 89-109.
5. Moos P. von. Öffentliches und Privates, Gemeinsames und Eigenes. Münster: Lit Verlag, 2007. 485 S.
6. Moos P. von. 'Öffentlich' und 'Privat' im Mittelalter. Zu einem Problem historischer Begriffsbildung. Universitätsverlag Winter GmbH, Heidelberg, 2004. 107 S.
7. Schaefer U. Verborgenes im Altenglischen. Lexikalische Anmerkungen zu einer kognitiven Metapher // Geheimnis und Verborgenes im Mittelalter. Funktion, Wirkung und Spannungsfelder von okkultem Wissen, verborgenen Räumen und magischen Gegenständen. Berlin / Boston: De Gruyter, 2021. S. 321-338.
8. Schröder W., Wolff L. Eilhart von Oberg // Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon: 11 Bde. Berlin, New York: de Gruyter, 1978-2004. Bd. 2. S. 410-418.
9. Stein P. K. Tristan in den Literaturen des europäischen Mittelalters // Peter K. Stein. Tristan-Studien. Stuttgart, Leipzig: Hirzel, 2001. S. 7-319.
10. Wenzel H. Das höfische Geheimnis: Herrschaft, Liebe, Texte // Schleier und Schwelle. Archäologie der literarischen Kommunikation V. Band 1. Geheimnis und Öffentlichkeit. München: Wilhelm Fink Verlag, 1997. S. 53-69.
11. Wenzel H. Öffentlichkeit und Heimlichkeit in Gottfrieds 'Tristan' // Höfische Representation. Symbolische Kommunikation und Literatur im Mittelalter. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2005. S. 60-85.
12. Wenzel H. Ze hove und ze holze – offenlich und tougen. Zur Darstellung und Deutung des Unhöfischen in der höfischen Epik und im Nibelungenlied // Höfische Literatur, Hofgesellschaft, höfische Lebensformen um 1200. Düsseldorf: Droste Verlag, 1986. S. 277-299.
13. Zacke B. Mit dem Blick des Voyers. Die Inszenierung von Heimlichkeit und Intimität im 'Brüsseler Tristan' // Geheimnis und Verborgenes im Mittelalter. Funktion, Wirkung und Spannungsfelder von okkultem Wissen, verborgenen Räumen und magischen Gegenständen. Berlin / Boston: De Gruyter, 2021. S. 410-439.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Benecke G. F., Müller W., Zarncke F. Mittelhochdeutsches Wörterbuch. 3 Bde. Leipzig: Verlag von S. Hirzel, 1854-1866. Zugang: http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=BMZ. (abgerufen am: 03.10.2024). [BMZ].
2. Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 19. Auflage. Bearbeitet von Walther Mitzka. Berlin: Walter de Gruyter & Co, 1963. 917 S.

3. Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank. Zugang: <http://mhdbdb.sbg.ac.at:8000>. (abgerufen am: 05.10.2024). [Mhdbd].

4. Mittelhochdeutsches Wörterbuch. Zugang: <http://mhdwb-online.de>. (abgerufen am: 5.10.2024). [Mhdwb].

5. Lexer M. Mittelhochdeutsches Wörterbuch. Bd. I-III. Leipzig: Verlag von S. Hirzel, 1872-1878. Zugang: http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Lexer. (abgerufen am: 03.10.2024).

6. Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd I-II. Bern, München: A. Francke AG Verlag, 1959.

7. Pfeifer W. et al. Etymologisches Wörterbuch des Deutschen (1993), digitalisierte und von Wolfgang Pfeifer überarbeitete Version im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache. Zugang: <https://www.dwds.de/d/wb-etymwb>. (abgerufen am: 06.10.2024). [Pfeifer].

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

1. Eilhart von Oberg. *Tristrant*. Synoptischer Druck der ergänzten Fragmente mit der gesamten Parallelüberlieferung. Herausgegeben von Hadumond Bußmann. Tübingen: Max Nimeyer Verlag, 1969. [TrEvO].

2. Gottfried von Strassburg. *Tristan und Isold*. Herausgegeben von Walter Haug und Manfred Günter Scholz. Mit dem Text des Thomas, herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Walter Haug. Bd. I / II. Berlin: Deutscher Klassiker Verlag, 2011. [Tr].

3. *Tristrant und Isalde*. Prosaroman. Herausgegeben von Alois Brandstetter. Tübingen: Max Nimeyer Verlag, 1966. [TrP].

REFERENCES

1. Boor, H. de (1979). *Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart*. München: C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung. Bd. 2.

2. Bußmann, H. (1969). *Eilhart von Oberg. Tristrant. Synoptischer Druck der ergänzten Fragmente mit der gesamten Parallelüberlieferung*. Einleitung. In H. Bußmann (Hrsg.) Tübingen: Max Nimeyer Verlag. S. VII-LXV.

3. Heiland, S. (2021). Der verborgene Blick ins Herz. Sehen und Mitleiden im 'Iwein' und 'Armen Heinrich' Hartmanns von Aue. In S. Conermann, H. Wolter-von dem Knesebeck, M. Quiering (Hrsg.) *Geheimnis und Verborgenes im Mittelalter. Funktion, Wirkung und Spannungsfelder von okkultem Wissen, verborgenen Räumen und magischen Gegenständen*. Berlin / Boston: De Gruyter. S. 373-392.

4. Moos, P. von (1997). «Herzenseheimnisse» (oculta cordis). Selbstbewahrung und Selbstentblößung im Mittelalter. In A. Assmann, J. Assmann (Hrsg.) *Schleier und Schwelle. Archäologie der literarischen Kommunikation V. Band 1. Geheimnis und Öffentlichkeit*. München: Wilhelm Fink Verlag. S. 89-109.

5. Moos, P. von (2007). *Öffentliches und Privates, Gemeinsames und Eigenes*. Münster: Lit Verlag.

6. Moos, P. von (2004). *'Öffentlich' und 'Privat' im Mittelalter. Zu einem Problem historischer Begriffsbildung*. Heidelberg: Universitätsverlag Winter GmbH.

7. Schaefer, U. (2021). Verborgenes im Altenglischen. Lexikalische Anmerkungen zu einer kognitiven Metapher. In S. Conermann, H. Wolter-von dem Knesebeck, M. Quiering (Hrsg.) *Geheimnis und Verborgenes im Mittelalter. Funktion, Wirkung und Spannungsfelder von okkultem Wissen, verborgenen Räumen und magischen Gegenständen*. Berlin / Boston: De Gruyter. S. 321-338.

8. Schröder, W., Wolff, L. (1980). Eilhart von Oberg. In K. Ruh u.a. (Hrsg.) *Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon*. Berlin, New York: de Gruyter. Bd. 2. S. 410-418.

9. Stein, P. K. (2001). Tristan in den Literaturen des europäischen Mittelalters. In I. Bennewitz (Hrsg.) *Peter K. Stein. Tristan-Studien*. Stuttgart, Leipzig: Hirzel. S. 7-319.

10. Wenzel, H. (1997). Das höfische Geheimnis: Herrschaft, Liebe, Texte. In A. Assmann, J. Assmann (Hrsg.) *Schleier und Schwelle. Archäologie der literarischen Kommunikation V. Band 1. Geheimnis und Öffentlichkeit*. München: Wilhelm Fink Verlag. S. 53-69.

11. Wenzel, H. (2005). Öffentlichkeit und Heimlichkeit in Gottfrieds 'Tristan'. In *Höfische Representation. Symbolische Kommunikation und Literatur im Mittelalter*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. S. 60-85.

12. Wenzel, H. (1986). Ze hove und ze holze – offenlich und tougen. Zur Darstellung und Deutung des Unhöfischen in der höfischen Epik und im Nibelungenlied. In *Höfische Literatur, Hofgesellschaft, höfische Lebensformen um 1200*. Düsseldorf: Droste Verlag. S. 277-299.

13. Zacke, B. (2021). Mit dem Blick des Voyers. Die Inszenierung von Heimlichkeit und Intimität im 'Brüsseler Tristan'. In S. Conermann, H. Wolter-von dem Knesebeck, M. Quiering (Hrsg.) *Geheimnis und Verborgenes im Mittelalter. Funktion, Wirkung und Spannungsfelder von okkultem Wissen, verborgenen Räumen und magischen Gegenständen*. Berlin / Boston: De Gruyter. S. 410-439.

LEXICOGRAPHIC SOURCES

1. Benecke, G. F., Müller, W., Zarncke, F. (1854-1866). *Mittelhochdeutsches Wörterbuch*. 3 Bde. Leipzig: Verlag von S. Hirzel. Zugang: http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=BMZ. (abgerufen am: 03.10.2024). [BMZ].

2. Kluge, F. (1963). *Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache*. 19. Auflage. Bearbeitet von Walther Mitzka. Berlin: Walter de Gruyter & Co.

3. *Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank*. Zugang: <http://mhdadb.sbg.ac.at:8000>. (abgerufen am: 05.10.2024). [Mhdadb].

8. *Mittelhochdeutsches Wörterbuch*. Zugang: <http://mhdwb-online.de>. (abgerufen am: 5.10.2024). [Mhdwb].

9. Lexer, M. (1872-1878). *Mittelhochdeutsches Wörterbuch*. Bd. I-III. Leipzig: Verlag von S. Hirzel. Zugang: http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Lexer. (abgerufen am: 03.10.2024).

10. Pokorny, J. (1959). *Indogermanisches etymologisches Wörterbuch*. Bd I-II. Bern, München: A. Francke AG Verlag.

11. Pfeifer, W. et al. (1003). *Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, digitalisierte und von Wolfgang Pfeifer überarbeitete Version im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache*. Zugang: <https://www.dwds.de/d/wb-etymwb>. (abgerufen am: 06.10.2024). [Pfeifer].

SOURCES OF ILLUSTRATIVE MATERIAL

1. Eilhart von Oberg. *Tristrant*. Synoptischer Druck der ergänzten Fragmente mit der gesamten Parallelüberlieferung. Herausgegeben von Hadumond Bußmann. Tübingen: Max Nimeyer Verlag, 1969. [TrEvO].

2. Gottfried von Strassburg. *Tristan und Isold*. Herausgegeben von Walter Haug und Manfred Günter Scholz. Mit dem Text des Thomas, herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Walter Haug. Bd. I / II. Berlin: Deutscher Klassiker Verlag, 2011. [Tr].

3. *Tristrant und Isalde*. Prosaroman. Herausgegeben von Alois Brandstetter. Tübingen: Max Nimeyer Verlag, 1966. [TrP].

Головкова Александра Добрынична – аспирант кафедры германской и кельтской филологии (e-mail: golovkovaad1609@gmail.com), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» 119991, Москва, Ленинские горы, 1/51

Golovkova Aleksandra D. – Postgraduate Student of Germanic and Celtic Philology Department (e-mail: golovkovaad1609@gmail.com), Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Lomonosov Moscow State University» 1/51, Leninskie Gory, Moscow, 119991

Поступила в редакцию 18 октября 2024 г.